

DOI:

***Роль аудіювання у формуванні комунікативної компетенції
студентів-іноземців***

Клименко Т. А.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

При роботі зі студентами-іноземцями на підготовчому відділенні важливо розвивати основні види комунікативних компетенцій, а це говоріння, письмо, читання та аудіювання.

У цій роботі ми розглядаємо аудіювання як одну з базових компетенцій при навчанні іноземній мові.

Аудіювання визначається як внутрішній, реактивний, рецептивний вид мовленнєвої діяльності, що відноситься до усного мовлення й заснований на механізмах сприйняття та розуміння мови на слух. До завдань викладача належить розвиток у студентів здатності слухати та розуміти автентичні та адаптовані тексти різних жанрів та видів в умовах прямого та опосередкованого спілкування.

До прямого відносять діалогічне спілкування в ситуаціях, наближених до дійсності, до опосередкованого теле- і радіомовлення, монологічні форми текстів. Компетентність в аудіюванні включає чотири складові:

- 1) уміння;
- 2) навички;
- 3) знання;
- 4) комунікативні здібності.

Основні умови, які формують успішність аудитивної компетенції:

- 1) умови сприйняття аудіотексту;
- 2) індивідуальні психічні особливості слухача;
- 3) мовні характеристики аудіоповідомлення.

Одним із важливих пунктів у розвитку аудитивних здібностей є правильний вибір тексту. Для студентів підготовчого відділення спершу це адаптовані тексти, з розвитком компетенції завдання ускладнюється та вводяться автентичні тексти.

Дослідник Оксана Кіян поділяє навчальні тексти на 2 категорії: автентичні та неавтентичні. Неавтентичні тексти – це "тексти, написані спеціально для тих, хто вивчає іноземну мову як нерідну мову". Вони вводяться до навчального процесу для закріплення тієї чи іншої граматичної теми, лексичного матеріалу. "Автентичним традиційно прийнято вважати текст, який був спочатку пристосований для навчальних цілей (Scarcella R., Oxford R. J.; Wallace C.; Nuttal C.; Nunan D.; Morrow K.; Harmer J.; Wilkins D. A.), текст, написаний для носіїв мови носіями цієї мови. Little, Devitt і Singleton під автентичними текстами розуміють тексти, які створені, щоб виконати якесь соціальне замовлення щодо мови, вони не написані спеціально для людей, які

вивчають іноземну мову (наприклад, газетні чи журнальні статті, радіопередачі, рекламні оголошення)". У лінгвістичному аспекті автентичні тексти характеризуються своєрідністю лексики: у них є багато займенників, часток, вигуків, слів з емоційним забарвленням, словосполучень, розрахованих на виникнення асоціативних зв'язків, фразеологізмів, модних слів; і своєрідністю синтаксису: стислі та нерозгорнуті речення, фрагментарність, наявність структурно-залежних речень, ужитих самотійно. Якщо автентичний текст відноситься до розмовного жанру, то також можлива недомовленість, переривання думки, перевага надається простим реченням.

Не менш важливим є питання про вибір тексту для аудіювання. Такі фактори, як рівень складності, лексичне наповнення та граматичне оформлення, жанр, розмір тексту є важливими, тому що за їх допомогою можливо навіть розрахувати успіх і підвищити мотивацію до вивчення мови.

Існують різні думки з приводу вибору тексту. Одні дослідники вважають, що текст для аудіювання – це "раціонально відібраний, автентичний фрагмент усного мовлення, що має смислову завершеність, смислову структурну цілісність, композиційну оформленість". Інші дослідники вважають, що основною вимогою до тексту для аудіювання є його справжність, автентичність. Під автентичністю розуміються тексти, начитані носіями мови.

Для повнішого розуміння переваг тієї чи іншої думки наведемо дефініцію: "Аудитивна навичка – це мовна операція, доведена до рівня автоматизму й пов'язана з впізнаванням на слух окремих звуків і звукових комплексів, зокрема різних типів інтонаційних конструкцій у потоці мови".

На наш погляд, у процесі навчання студенти повинні мати можливість чути вимову різних носіїв мови – еталонів мовної норми. Ця необхідність обумовлена важливістю повного занурення в мовне середовище для студентів, які вивчають мову з нульового рівня. Саме мовне й мовленнєве оточення відіграє важливу роль у застосуванні й відпрацюванні мовленнєвих базових комунікативних вмінь.

Роботу над розвитком аудитивних здібностей можна умовно розподілити за такими пунктами.

1. Вибір тексту для аудіювання.
2. Дотекстові завдання.
3. Кількість повторів тексту (залежить від аудиторії студентів).
4. Контрольні завдання у вигляді запитань чи тесту.

Хочеться зауважити, що, з одного боку, майже неможливо розвивати якусь одну компетенцію ізольовано від інших. З іншого боку, процес розвитку компетенцій може бути повністю контрольований:

залежно від того, як розвиваються навички, можна додавати завдання на розвиток інших вмінь – говоріння, письма та читання.

Як зазначають сучасні дослідники: «...За допомогою нових методів, технологій, активних форм роботи створюється освітнє середовище, що дозволяє підтримувати мотивацію; стимулювати ініціативу; створювати ситуації творчого пошуку, вільного вибору, ухвалення відповідальних рішень; здійснювати самоврядування та самоконтроль».

Подальший розвиток нашого дослідження ми бачимо у вивченні та описі сучасних методичних підходів до розвитку таких компетенцій, як читання та говоріння.